

الجمهورية العربية السورية
جامعة البعث
الجمعية المصرية للتكنولوجيا الحيوية والعلوم البيئية

المؤتمر الدولي الثاني
التقانة الحيوية والتنمية المستدامة
2004/10/13-12

المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها
حماية المناظر الطبيعية
مثال مدينة معلولا

الدكتور المهندس موفق دغمان

كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق

المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها حماية تراث المناظر الطبيعية مثال مدينة معلولا

الدكتور المهندس موفق دغمان

ملخص البحث:

إن العمل على حماية العناصر المشكلة للمناظر الطبيعية والتي تشكل مجملها مخزوننا حضارياً وثقافياً وبيئياً هاماً يتطلب البحث والدراسة نظراً لأهميتها والتدهور الذي تتعرض له في معظم المناطق نتيجة التوسع العمراني والصناعي والطرفي والظروف البيئية السلبية التي تمر بها معظم هذه المناطق . وانطلاقاً من التوصيات الدولية التي تعرف هذا المفهوم بأنه الحفاظ على مظهر المناظر والمواقع الطبيعية سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان والتي لها أهمية ثقافية أو جمالية أو تشكل جزء من بيئات طبيعية نموذجية وإعادة ذلك المظهر إلى حالته الأصلية .

يتعرض البحث لمثال مدينة معلولا هذا الاسم الذي يتردد كثيراً يطلق على تلك البلدة الواقعة شمال دمشق ، والتي تتصف بمزايا قلما تتصف بها بلدة أخرى. فهي تتصف: بموقعها على سفح تلة بين جبلين من سلسلة جبال القلمون يحيط بها واديان ينتهيان بسهل أخضر رحيب. ويتراكم أبنيتها فوق بعضها على سفح التلة مشكلة نسيجاً عمرانياً فريداً. وبأديرتها المشهورة وكنائسها القديمة وبالأعياد الدينية المميزة فيها. وباللغة الأرامية التي ما تزال حية فيها. كل هذه الصفات جعلها بلدة فريدة ذات أهمية دينية وحضارية وسياحية وتتمتع بمظاهر طبيعية هامة . ونتيجة للتطور العمراني والتدهور البيئي في معظم هذه المناطق تتعرض سلاسل الجبال والتلال بالإضافة إلى الوادي الأخضر إلى مجموعة من المشاكل تتمثل بوجود وزحف أبنية غير متوافقة بصرياً وطبيعياً وتلوث بيئي نتيجة قصور شبكات البنية التحتية وغيرها من المشاكل . يهدف البحث إلى دراسة تطور المنطقة تاريخياً وتصنيف العناصر الرئيسية المشكلة للمناظر الطبيعية وإبراز مقوماتها الجمالية والبيئية والطبيعية، وتحليلها والوقوف على أهم المشاكل التي تتعرض لها هذه المناطق خاصة المصورات التنظيمية والمشاريع الحيوية في المنطقة ومستقبلها . كما يتناول البحث تحديد نطاق الحماية الخاص بهذه المناطق ووضع استراتيجيات الحفاظ عليها . وينتهي البحث إلى وضع مجموعة من التوصيات الخاصة بحماية هذه المناطق من خلال التشريعات والقوانين المحلية والمواثيق الدولية في هذا المجال .

المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها
حماية تراث المناظر الطبيعية
مثال مدينة معلولا

المحتويات :

- 1- مقدمة تاريخية
- 2- العناصر الرئيسية المشكلة للمناظر الطبيعية وأهم مقوماتها الجمالية والبيئية والطبيعية
- 3- تحليل لأهم المشاكل التي تتعرض لها هذه المناطق
- 4- استراتيجيات الحفاظ على هذه المناطق
- 5- التوصيات والنتائج

مثال مدينة معلولا

الأستاذ الدكتور المهندس رضوان طحلاوي
الدكتور المهندس موفق دغمان
كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق

1- مقدمة تاريخية

1-1 تسمية معلولا:

معلولا كلمة آرامية الأصل تعني المدخل أو المضيق وأنت التسمية من الحالة الضيقة للطرق المؤدية إليها، وكانت تدعى أيام اليونانيين " سلوقية القلمون " وبقيت هذه التسمية تستخدم حقبة من الزمن عند كتبة الكنيسة اليونانية كما أن هذه التسمية هي المحفوظة عند الروم الأرثوذكس حتى يومنا هذا.

إن موقع هذه المدينة يدل على أنها بنيت لغاية دفاعية فهناك فجان أو مضيقان عميقان يحرسان مدخلها من جهة هضبة القلمون الثالثة. أحدها يدعى الفج الغربي والآخر الفج الشرقي بينما المدخل الأساسي المتجه إلى الشرق (طريق دمشق حمص) فهو محروس بأكمتين مرتفعتين في غربي القرية وشرقها. ويعتقد بأن موقع معلولا الحالي ليس هو الأصلي. ففي العهد الروماني كان المعتدون الذين يخشى شرمم يأتون من الجهات الشرقية المنخفضة لذا كانت القرية الصغيرة مشيدة في ذلك الوقت فوق الأكمة التي تفصل بين هضبتي قلمون الثانية والثالثة.

وكان سكان معلولا يستعملون الينابيع التي تتدفق مياهها من الفجاج وكانوا ينحتون الصخور مغاور لهم يتخذونها بيوتاً و لايزال الكثير منها ظاهراً حتى اليوم . وهي تتألف من بهو مستطيل بأبعاد (5 – 8 × 3 – 4م) و صدر البهو كان أعلى من المدخل بدرجة و لا تزال كتابات يونانية وصور نسر ملوكي ظاهرة في إحداها، وفي زوايا الردهات مشاكي (جمع مشكاة) وخزانات ورفوف بارزة للعيان ومنتظمة من مغارة إلى أخرى. وفي أقصى جنوبي القرية التاريخية مكان منحدر من الأرض من حفر مغاور صناعية ينفذ بعضها إلى بعض أو تركيب الواحدة الأخرى كأنها من المساكن ذات الطبقات .

و معلولا تتصف بمزايا قلما تتصف بها بلدة أخرى. فهي تتصف: بموقعها على سفح تلة بين جبلين من سلسلة جبال القلمون يحيط بها واديان ينتهيان بسهل أخضر رحيب. وبتراكم أبنيتها فوق بعضها على سفح التلة مشكلة نسيجاً عمرانياً فريداً. وبأديرتها المشهورة وكنائسها القديمة وبالآعياد الدينية المميزة فيها. وباللغة الآرامية التي ما تزال حية فيها. كل هذه الصفات جعلها بلدة فريدة ذات أهمية دينية وحضارية وسياحية.

2-1 الموقع الجغرافي:

على بعد إحدى وخمسون كيلومتر عن دمشق وعلى الطريق الدولي المؤدية إلى حمص يقع مفرق معلولا حيث تبعد البلدة عن عقدة المفرق 7 كم. وعلى مقربة من عين التينة التي تبعد عن العقدة المذكورة مسافة 3 كم تطل سلسلة الجبال المحيطة بمعلولا وهي:

الصخر الشرقي ويبلغ ارتفاع ذروته 1664 م عن سطح البحر. والصخر الغربي بذروة ارتفاعها 1685 م عن سطح البحر وتُدعى رأس الروس.

ويشكل الصخران الغربي والشرقي مع جوف بلدة معلولا شكلاً أقرب إلى طائر عملاق جناحاه عبارة عن السلسلتين الشرقية والغربية والوادي المتصل من بلدة معلولا حتى قرية عين التينة يشكل جسم هذا الطائر العملاق، وربما أن التكوين الصخري ذو الخطوط الشاقولية هو الذي أعطى هذا الانطباع.

3-1 طبوغرافيا بلدة معلولا :

تقوم بلدة معلولا على منحدر صخري شديد وفي مواقع عدة تكون أشبه بجرف كامل، وهي تقوم كما ذكرنا سابقاً بين ثلاث تلال مشكلة حرف (Y) وبالطبع فإن هذه الطبيعة الجبلية قد فرضت معايير معمارية وعمرانية لها خصوصيتها.

تقع بلدة معلولا القديمة على منحدر التلة الوسطى وهي تلة مار سركيس، حيث تعلو عن سطح البحر في منطقة فندق معلولا مقدار 1428م، ويتراوح انحداره بين 40 % - 50% تقريباً حيث يصل ارتفاع أدنى نقطة في البلدة القديمة إلى 1318 م عن سطح البحر.

وفي التلة الشرقية حيث تقوم عليها مبانٍ سكنية ودينية هامة بعضها قديم ويتمركز في القسم الشمالي من هذه التلة قرب دير مار تقلا وقسم حديث هو منطقة التوسع للمدينة. ويبلغ متوسط الانحدار فيها بحدود 40 % وهو ما يُسمى منطقة البيادر. وتقوم على التلة الغربية مبانٍ حديثة خاصة بالاتجاه الجنوبي ويصل انحدارها إلى 45%. كما تتوسع المدينة في المرتفعات العليا شمال دير سركيس (سكن الجمعية) ويتراوح انحدارها بين 7% و 2%.

2-العناصر الرئيسية المشكلة للمناظر الطبيعية وأهم مقوماتها الجمالية والبيئية والطبيعية

2-1 تحليل الطبيعة المحيطة:

إن الموقع الجغرافي المناسب وتوفر الأرض الزراعية والينابيع المائية المتوفرة بكثرة في المنطقة جعلها منطقة استقرار حيوي مناسبة كما أن تداخل الطبيعة في معلولا بين هضابها ووديانها... فجأها وشعابها وانسياب مياهها في الوديان والهضاب، والاختضار واليبوسة، تلوجها وحرارتها تلخص في نفس المشاهد قدسية الكون والخلقة... ومن هنا تكمن مهمة الحفاظ

على الطبيعة في معلولا قبل الحفاظ على المباني والنسيج العمراني، وهي مهمة لا بدّ من تسليط الضوء عليها، فالتشويه الذي يصيب الطبيعة لا يمكن تداركه، أما عمل الإنسان فيمكن إصلاحه أو التعويض عنه.

تحيط بالمدينة مجموعة من الجبال والهضاب فمن الشمال يقع جبل دلد ومنطقة البيادر وصخرة البيضة، ومن الشمال الغربي ضهرة عنترايا (عين طرو: أي عين الجبل) وضهرة مخايل (ميخائيل)، ومن الغرب الضهرة الطويلة ورأس الروس ومن الجنوب وادٍ يُطلق عليه تسمية الوادي الكبير وأهل المدينة يدعونه وادي السيل، ومن الشرق توجد هضبة الصخر الشرقي.

تتفرق هذه الجبال والهضاب بعضها عن بعض بواديين رئيسيين (يسمى كل منهما فجاً) أحدهما في الجهة الشرقية والأخرى في الجهة الغربية. والفج باللغة الأرامية – اللهجة المعلولية – يُسمى نحكونا أي المضيق ويشكلان حدود المدينة القديمة في الوقت الراهن ومناطق عبور المغاور التي كان يقطنها إنسان ما قبل التاريخ في المنطقة العلوية حول دير مار سركيس.

وساهم جمال وتناغم العناصر الطبيعية في معلولا في نسج الروايات والأساطير (مثل أسطورة فجّ مارتقلا، أساطير حول ملوك وملكات معلولا... إلخ).

كما تسبب فتح الطريق المعبّد الذي تم إيصاله إلى الفج الغربي في اندثار العديد من المعالم الأثرية الطبيعية كصخرة المحكمة والمقاعد التي كانت تحيط بها .

وتتوضع مساكن البلدة بين هذين الفجين كمدرج على صدر جبل شاهق وعلى جانبه إلى الأمام جداران صخريان شاهقان يحدانها من الشرق والغرب. وتمتاز الدور مع تكوين الجبل فتصبح جزءاً منه ويصبح جزءاً منها. ويُعتقد أن بيوت هذه المدينة كانت عبارة عن كهوف ضمن الجبل يتم الصعود إليها عبر أدراج ومصاطب حجرية ويؤكد ذلك وجود العديد من المغاور الواسعة التي سكنها الإنسان الأول في العصر الحجري ويمكن مشاهدة مثيلاتها في مدينة بيروود وما حولها، وهذه المغاور المنحوتة تدل على أنها مرت بكل الحضارات القديمة وكان لها استخدامات متعددة.

2-2 الينابيع ومجاري المياه:

إن الينابيع والمجاري المائية كانت مناطق استيطان رئيسية للإنسان منذ العصور الحجرية حيث قامت بجوارها الحياة الحضرية واعتمدت على النشاطات الزراعية بمختلف أنواعها، إنها تعطي الماء اللازم لري المزروعات وسقاية الحيوانات وهناك العديد من الينابيع في منطقة معلولا وكلها تنبع من المناطق العالية في معلولا، وتصبّ جميعها في ساقيتين رئيسيتين هما الساقية الشرقية والساقية الغربية، وتعمل بنظام مائي خاص حيث تتوزع على 26 عداناً وكانت تتوضع على هذه المجاري المائية النواعير وكانت إحداها قائمة في وادي السيل بمعلولا ، وساهمت

الأقنية المارة بالفجين الشرقي والغربي والتي تمر فيها مياه الينابيع في إنشاء حمامات منذ العهد الروماني مثل حمام الملكة، كما أسهمت أيضاً في تكوين المميزات الطبيعية من خلال المناطق الخضراء وامتداداتها حيث تمتد الأشجار لتشكل بحدّ ذاتها محاور بصرية ومساحات خضراء تساهم في التخفيف من حدّة الصلابة التي تشكلها التلال والجبال الصخرية مثل أشجار الحور ذات الامتداد الشاقولي ولا بد من أن نذكر دور هذه العناصر الهامة في تكوين المشهد العام لمعلولا الطبيعية والعمل الإنساني معاً.

3-2 السيول ومنطقة جريانها:

تتعرض بلدة معلولا لسيول غزيرة وقد سجل تاريخها أكثر من كارثة من جرّاء هذه السيول، وعرف أقدمها في القرن 11-12 ميلادي فقد داهم جميع مناطق القلمون سيلاً مدمراً أتياً من الجبال المرتفعة أدى إلى تغيير بعض معالم معلولا. وقد سُمّيت العديد من السيول بأسماء ضحاياها كسيل أم نجيب عام 1921م، وسيل عزيز عام 1937 م.

كما أن احتمال حدوث سيول مستقبلية واردة الأمر الذي يتطلب معالجة جدية لدرء الأخطار المترتبة عن ذلك

وتقع مجاري السيول الرئيسية في منطقتي الفج الشرقي والغربي حيث تتوجه المياه وباندفاع كبير، وفي الأحوال الطبيعية تجري

المياه ضمن الأقنية عند الفج الغربي والشرقي وتقترن بالمياه الناتجة عن نوبان الثلوج في المناطق المرتفعة المحيطة، ولهذا فإن حدوثها بشكل سنوي مقترن بكميات هطول الثلوج والأمطار. وتصل شدة هذه السيول في بعض السنوات إلى تدمير بعض الأبنية واقتلاع الأشجار والمزروعات. ويحافظ وادي السيل على وضعه الطبيعي ما عدا بعض التعديلات على طبيعته من خلال المخطط التنظيمي لعام / 1965 ويظهر ذلك بوضوح في المنطقة الأقرب إلى ساحة البلدة وهو الأمر الذي يجب الانتباه إليه والعمل على أن يكون وادي السيل منطقة خضراء محمية.

4-2 العناصر الطبيعية ذات الطابع الأثري والديني :

1- المغاور: وهي تعود لفترات ما قبل التاريخ وللفترات اليونانية والرومانية و يحوي بعضها كتابات يونانية تعود للفترة (333 – 64 ق.م) وبعضها الآخر تم استخدامها في الفترات الرومانية كمعابد وتعود للفترة (64 م – 395 م) وفي الفترة البيزنطية استُخدم بعضها ككنائس مثل الكهف المُسمى (كهف الخوري يوسف المذكور سابقاً والموجود قرب المدخل الرئيسي للفندق) ورسومات الفريسك التي تمثل نسرأً باسطاً جناحيه وهذه تمثل معتقدات دينية عائدة للفترة الرومانية كانوا يقومون بها من أجل راحة نفس الموتى.

وقد استُخدم بعض المغاور للسكن وبعضها الآخر للعبادة كما ذكرنا أو لاستخدامات أخرى مثل المغاور الموجودة بالفج الغربي وتُظهر الأحواض والأقنية التي حفرها الإنسان داخلها أنه كان لها وظائف أخرى كعصر الزيتون أو العنب لتصنيع النبيذ الذي اشتهرت فيه معلولا منذ القدم. وبالنسبة للمغاور التي استخدمت كمأوى للإنسان القديم فقد قام بحفر العديد منها بأبعاد تتراوح 5-8 × 3-4 م بشكلٍ يكون الفراغ الداخلي للمغارة السكنية أكثر ارتفاعاً من المدخل .

3- تحليل لأهم المشاكل التي تتعرض لها هذه المناطق:

3-1 المشاكل التنظيمية وانعكاسها على المناظر الطبيعية

يمكن تمييز المراحل التالية للحقب الزمنية التي مرت على مدينة معلولا الأثرية وهي : ما قبل التاريخ – العهود اليونانية والرومانية – البيزنطية – العصور الوسطى – ما قبل 1965 – ما بين 1965 حتى 2004. حيث بدأ التأثير السلبي يتضح مابعد منتصف القرن الماضي . لقد حددت المدينة القديمة نتيجة قرار صدر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف أخذاً بعين الاعتبار المحددات الطبيعية وهي الفج الشرقي والفج الغربي إلا أنه في حقيقة الأمر إن المدينة القديمة كانت تمتد إلى تلال المنطقة الشرقية باتجاه دير مار تقلا وتلال المنطقة الغربية باتجاه المحكمة وما زالت بعض المباني الهامة والجميلة في هاتين المنطقتين واللتين تعتبران محيط البلدة القديمة. لقد كان هذا المحيط قبل تنفيذ المخطط التنظيمي لعام 1965 م متجانساً بشكل كبير مع البلدة بل يُعتبر جزءاً وامتداداً له من جميع النواحي والعناصر العمرانية والمعمارية والمحاور البصرية. هذا التجانس اختل لحدٍ كبير مع تنفيذ المخطط التنظيمي العام الصادر عام 1965 م والذي اعتمد على قانون مالكي الطبقات الذي لا ينسجم مع خصوصية نسيج معلولا القديم، لا بل خلق خلقاً وفي أماكن عدة وضعاً شاذاً من الناحية المعمارية والعمرانية والتشويه البصري والسبب الأساسي في عدم الانسجام أو التشويه هو عدم أخذ منهاج الوجائب ونظام البناء بأسس البناء على المناطق المنحدرة هذا إضافة للمناطق ذات الصفة التاريخية للنسيج والطبيعة معاً وهو ما أهدر العديد من المناطق الهامة في الجرف الغربي من ساحة المحكمة على سبيل المثال... وفي المنطقة الشرقية أمام بناء من عدة طوابق ينتهي بسقف قرميدي غريب عن بلدة معلولا والبلدات المجاورة وكذلك فإن نظام البناء لم يستطع إيجاد نوعاً من النظام في المناطق الانتقالية وهي المناطق المحيطة

تأثير المخطط التنظيمي المصدق على البلدة القديمة:

- إن البلدة القديمة لا تشكل بوضعها الراهن نقطة جذب تستقطب الزوار والسياح.
- إن المساحات الكبيرة للمصور التنظيمي المصدق قد ساهم بصورة غير مباشرة في تقليص الحيوية والديناميكية للحياة المعيشية ضمن البلدة القديمة.

- بروز صورة بصرية مشوهة نتيجة الانقطاع بين نسيج البلدة القديمة وكتل الأبنية الحديثة.
- عدم تنفيذ فعاليات المخطط التنظيمي للفج الشرقي الفاصل بين المدينة القديمة وتوسعها الشرقي (جوار دير تقلا). مثل ممرات المشاة - حدائق - الربط الأفقي والشاقولي.
- إحداث مناطق توسع جديدة ساهم في تراجع شكل وطبيعة البلدة القديمة وأدى إلى تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية للبلدة القديمة.
- ضعف المخصصات المالية للبلدة بصورة عامة والمستوى المتدني لدخل الأفراد ساهم في هجر المساكن التقليدية القديمة والذي أدى إلى تدهورها كما قلل من إمكانية التطور العام للبلدة بشقيها القديم والحديث.

2-3 مشاكل الحفاظ على المخزون الحضاري والتاريخي

قبل البدء بتصنيف الأبنية والمناطق الأثرية في بلدة معلولا لابد من وقفة عند الإجراءات الرسمية التي اتخذت حول بلدة معلولا. فقد تنبته السلطات الرسمية الثقافية منها والسياحية والإدارية لأهمية البلدة وفي البداية تم اعتبار منطقة الكهوف والفجين الشرقي والغربي هما من أهم المناطق التي تشكل قيمة تاريخية عالية بسبب الأهمية الناجمة عن المعطيات الدينية وتاريخ الاستيطان في الموقع. وزاد في هذا الاهتمام التنبه للأخطار التي يمكن أن تنجم عن المصور التنظيمي المصدق في العام 1965. ولذلك اتخذت وزارة الثقافة بتاريخ 9/1/1966 قراراً بتسجيل هذه المنطقة وفق مايلي :

وبعد تنفيذ المصور التنظيمي المصدق بحوالي العشرة سنوات بدأ التعدي على المدينة القديمة ونسيجها العمراني يظهر بشكل واضح. وازدياد الوعي حول أهمية النسيج العمراني وخصوصية المجتمع المحلي لبلدة معلولا دفع السلطات مجدداً لإعادة النظر بقرار التسجيل الأول

وبعد ذلك وبتوجيه من السلطات صدر القرار رقم /243/ أ تاريخ 30/9/1976 الصادر عن

وزارة الثقافة و القاضي بتسجيل البلدة القديمة وأبنيتها في عداد المباني والمناطق الأثرية

2-4 مشاكل المواقع الأثرية :

تعاني هذه المغاور من الإهمال الشديد وقلما نجد واحدة منها لا تتطلب الصيانة والترميم ومعالجة الموقع المحيط ورغم تسجيل هذه المغاور في عداد المناطق الأثرية إلا أن الاقتراحات التي وضعت لتوظيف وتأهيل هذه المغاور وفق أسس الحماية والحفاظ على المناطق التاريخية لم توضع قيد التنفيذ حتى اليوم. فيمكن إعادة إحياء المغاور ذات الطبيعة الدينية كما يمكن العودة إلى وظائف بعض المغاور حسب استخدامها التقليدي كمعاصر للنبيد والزيت وغير ذلك الأمر الذي يعيد الحياة لهذه المواقع ويحميها من الإهمال.

1- الفج الشرقي:

وهو من المناطق الأثرية، وإضافة لأهميته من النواحي الروحية والدينية يشكل بطبوغرافيته وعناصره المائية وتنوعه الحيوي نقطة جذب سياحي تعتبر بالمكانة الأولى لبلدة معلولا. إن عملية تأهيل هذا الفج تأتي بالدرجة الأولى من المشاريع الحيوية لبلدة معلولا، فهو يعاني من عدم النظافة والتلوث البصري الذي نجم عن الكتابات والألوان المسيئة لجدرانه بالإضافة إلى عدم تنظيم المجرى المائي ومعالجة أرضيته. كما أن مجموعة العناصر الخدمية لمثل هذه المواقع غير متوفرة كالإنارة والنظافة وغير ذلك .

3- الفج الغربي:

يعتبر هذا المكان من المواضع الأثرية الطبيعية الهامة أيضاً لبلدة معلولا فعدا عن أنه محور رئيسي للوصول إلى دير مارسركيس فيلاحظ توضع العديد من المنشآت التاريخية الهامة كالمحكمة والحصن وعيونوقد تم تغيير جذري في هذا الفج عند تنفيذ المصور التنظيمي.

3-3 مشاكل البنية التحتية :

تعاني بلدة معلولا كما هو الحال في البلدات في منطقة القلمون من خطورة التلوث البيئي الناجم عن الصرف الصحي وعدم معالجته ويزيد الأمر سوءاً "وتعقيداً" بأن الصرف الصحي يتجه باتجاه الوادي الذي تتوضع فيه البساتين والأراضي الزراعية عالية القيمة . ولعل قصور نظام الصرف أدى ويؤدي إلى تراجع بالأراضي الصالحة في هذه المنطقة إضافة إلى ناتج كبير من المخلفات . وفي مثل هذه المناطق تكون مشاريع الصرف الصحي من أولويات البلديات ويدرس بشكل متكامل مع البلدات القريبة .

3-4 المشاكل الجيولوجية

الطبقات الجيولوجية لمنطقة معلولا:

بالاعتماد على التقرير الخاص ببلدة معلولا المقدم من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية حول الوضع الجيولوجي لبلدة معلولا المقدم بتاريخ كانون الثاني 2003 م نورد ملخصاً لأهم ما جاء فيه:

1- تشكل المخاطر الجيوديناميكية في قرية معلولا وخاصة الكتلة المشققة فوق الدير

II خطراً حقيقياً يهدد سلامة الدير والقرية.

2- يمكن أن تحدث انهيارات الكتل كارثة بشرية ومادية في أي وقت وبدون سابق

إنذار، وليس هناك حالياً أي عامل أمان يحول دون ذلك.

3- إشادة الأبنية الحديثة أسفل الكتل الساقطة أو بالقرب منها يعرضها للخطر.

3-5 مشاكل الحفاظ على الغطاء النباتي

تقسم الأراضي المزروعة في معلولا إلى أراضي مروية وأراضي بعليية ، أما الأراضي المروية فتقع في ساحة الوطا (معلولا التحتا) حيث زرعها الإنسان المعلولي منذ أن حل بهذه الأرض إلى مصاطب متدرجة بعضها فوق بعض لا تقل جمالا وإثارة عن بيوتات معلولا وأزقتها ودروبها . وقد وفر لها التربة الزراعية المناسبة وزرعت بكل صنوف المزروعات التي يحتاج إليها الصيفية منها والشتوية ، فزرع أفضل أنواع القمح والذرة الصفراء كما زرعت الأشجار المثمرة كالشمش والتوت والخوخ والجوز بالإضافة لشجر الحور والدردار والصفصاف معتمدة على شبكة ري مثيرة للإعجاب حيث نقلت المياه من نبعين الخارجين من الفجين الشرقي والغربي ووزعت إلى عدادين على أسماء العائلات والأديرة المعلولية مازالت حتى يومنا هذا . أما الأرض البعل وهي واسعة ومحيطة بمعلولا من كل الجهات وتعتمد بالدرجة الأولى على مياه الأمطار وهي قليلة أصلا" لوقوع معلولا خارج حط الأمطار وكانت الأرض البعلية تزرع بالشعير والحمص والعدس والكرسنة بالإضافة إلى الكرمة والتين والسماق . وتحتوي هذه الأراضي على عدة ينابيع منها : (عين السودا ، عين طرايا ، عين شرايا ، عين بوقاثة) هذا الغطاء النباتي الذي بدأ يتراجع بشكل تدريجي والذي يمثل مجمل النشاط البشري عبر القرون المتعاقبة كما يمثل نظاما" محكما" للعمل الزراعي وما ينشأ عنه من نشاط صناعي تقليدي.

4- استراتيجيات الحفاظ على هذه المناطق :

نهجت الكثير من الدول إلى الارتقاء في مفهوم الحفاظ من حماية حدود منطقة إلى حماية مضمون منطقة ليشمل هذا المفهوم حماية للممارسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما تم التعمق في مفهوم المشهد أو المنظر الطبيعي ليصبح النظرة التي يحملها الفرد والمرتبطة بمشاعره وذاكراته وكذلك بمجمل اهتماماته والمشاهد التي نراها اليوم هي ترجمة لتشكيل بطيء للفراغ الطبيعي تعاقب عبر التاريخ الطويل ولذلك وضعت التشريعات والقوانين والأنظمة لهذا الهدف . و أمام هذا التكامل الطبيعي والبيئي والاجتماعي للمشاهد الطبيعية والتاريخية لبلدة معلولا ، وانطلاقا" من التوصية بشأن المحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع وعلى الطابع المميز لها والتي أقرها مؤتمر لاهاي في دورته الثانية عشر المنعقدة بباريس في 11 ديسمبر / كانون/ أول 1962 والتي تعتبر ناظما" مهما" في تنظيم المواقع الطبيعية . يجب التنبيه إلى أهمية المحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع المميزة لها سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان و خاصة عندما تشكل أهمية ثقافية وجمالية وتشكل أيضا" جزء من بيئات طبيعية نموذجية . حيث لا بد من إعادة هذه المناظر إلى حالتها الأصلية حيثما أمكن ذلك .

إن هذا المفهوم يصبح ذو أهمية قصوى عندما تتعرض هذه البيئات للخطر كالتدمير التدريجي للعناصر الخضراء والتلوث والتعدييات العمرانية وعند احتواءها لمباني ذات قيمة تاريخية عالية . لذلك عند دراسة مثل هذه المواقع أوصى المؤتمر باتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها :

1- عند تشييد مباني عامة أو خاصة في هذه المواقع يجب أن تراعي اشتراطات جماليات معينة وأن تكون منسجمة مع الطبيعة وتجنب المحاكاة السطحية لبعض الأشكال التقليدية .

2- التأكيد على تقسيم وتصنيف الموقع الطبيعي إلى زونات حسب الأهمية والخصوصية

3- يجب أن يتضمن المشروع أحكاماً لحقوق الارتفاق التي يتعين تحديدها لضمان حماية الأجزاء الهامة من الموقع .

4- يجب أن يكون هناك دراسة لانتقاء مواد البناء والألوان والإنارة والمسطحات المائية بحيث تنسجم مع بعضها .

إن دراسة هذه المواقع بغية حمايتها تتطلب مجموعة من الإجراءات والتي غالباً ما حددت في المواثيق والقوانين الدولية لتبدأ :

1- تحديد الهدف من هذه الحماية

2- تصنيف متدرج بدءاً من المجموعات (المناظر الطبيعية ، القرية) إلى العناصر المعزولة والمفردة .

3- تحديد العناصر من حيث كونها مادية أو غير مادية .

4- تحديد العناصر بدءاً من العناصر المحمية إلى المهددة ومن العناصر المميزة إلى العادية .

5- تحديد العناصر بدءاً من التراث الذي ينبض بالحياة إلى التراث المهمل ، والذي لا نجد له استخداماً اليوم والمهدد بالتداعي التدريجي أو بالانقراض . مثل المدرجات المزروعة أو الحرف التقليدية التي يجب أن يتناقلها الأجيال .

أما عن آليات الحماية فيجب أن تتضافر الجهود والاختصاصات وأن تستخدم نظم المعلومات الجغرافي والمسح الطبوغرافي بالإضافة إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي للوصول إلى مواد علمية يمكن من خلالها إعطاء الحلول المتوافقة مع هذه المناظر والمشاهد الطبيعية .

5- التوصيات والنتائج :

يعتبر الحفاظ على المناظر والمشاهد الطبيعية بمفهومه الشامل متطلباً هاماً في ظل التوسع العمراني والتعدييات على المناطق الخضراء والتلوث بأشكاله المختلفة . كما يمكن القول بأن التراث الريفي بعناصره المختلفة كالأرض والنبات والمياه إضافة إلى النشاط

البشري من أهم نقاط الجذب السياحي حيث يمكن من خلال تطويره خلق مناخ مناسب لسياحة الداخلية والخارجية كما ويزيد هذا المفهوم أهمية هو وجود مناطق تاريخية ذات مواصفات فريدة وتتمتع بخصوصية فريدة تجعل من منطقتها قبلة للزوار فيها هي معلولا وهاهو دير مار موسى الحبشي وها هي صيدنايا وبيروود وغيرها من المواقع لذلك يعتبر موضوع حماية التراث المعماري والعمراني والطبيعي هاما " جدا" إذ ينبغي أن يحوز على اهتمام المؤسسات ذات العلاقة واعتماد سياسات تطوير المجتمع المحلي وتأمين خدماته ليبقى مستقرا" فيه خاصة وأنه يشكل عنصرا" أساسيا" منه كما لا بد من سن مجموعة من القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية هذا المخزون الحضاري الهام وإيقاف كل أشكال تأثيرات المصورات التنظيمية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المواقع .

لذلك يمكن تلخيص العوائق في عمليات الحفاظ على النحو التالي :

- 1- إن المصورات التنظيمية كانت ومازالت قاصرة على رسم سياسات الحماية
- 2- معظم الدراسات السابقة لم تتناول هذا الموضوع واعتباره المحرك الأساسي في تطوير الريف
- 3- هناك قصور بقواعد البيانات والدراسات المعمقة حول المحميات الطبيعية ومكوناتها
- 4- نقص الوعي عن معظم السكان تجاه الحفاظ على المشاهد والمناظر الطبيعية
- 5- عدم وجود قوانين تحدد حقوق الإرتفاق للمناطق الطبيعية
- 6- عدم الاهتمام بالبنى التحتية ومشاريع خدمة هذه المناطق

التوصيات :

من خلال مشروع تنظيم وتأهيل بلدة معلولا وفق دفاتر الشروط الخاصة بذلك والذي نقوم بإعداده فقد رسمت مجموعة من السياسات والإستراتيجيات القريبة الأمد والطويلة الأمد وتم طرح مجموعة من التوصيات أهمها :

- 1- التأكيد على جمع البيانات والمعلومات الحقيقية عم الموقع
- 2- التأكيد على إيقاف العمل بالمصور التنظيمي المصدق
- 3- العمل على تزويد البلدة بالخدمات الملحة (مدارس – مشافي) لضمان عدم هجرة السكان
- 4- تأمين حماية المرتفعات الجبلية والفجين الشرقي والغربي والمناطق الأثرية وتنظيفها .

- حيث مازال لمشروع قيد الدراسة ونأمل بالوصول على حلول تتوافق مع القيمة الطبيعية والتاريخية والعمراني لبلدة معلولا واعتباره نموذج يحتذى لباقي البلدات المحيطة .
- 5- إنشاء هيئات متخصصة لتطبيق تدابير الحماية ذات طابع إداري واستشاري
 - 6- ينبغي أن تكون هذه الهيئات إدارات مركزية أو إقليمية متخصصة واتخاذ القرارات المناسبة لأي مشكلة .
 - 7- يجب تشكيل هيئات غير حكومية داعمة لتنفيذ مجموعة تدابير الحماية .
 - 8- يجب سن تشريعات تحمل المخالفين دفع تعويضات وإعادة الموقع إلى حالته الأولى
 - 9- ينبغي النص على توقيع عقوبات جنائية في حال الإضرار عمدا"
 - 10-زيادة تثقيف وتوعية السكان
 - 11-تخصيص أيام وطنية للتعريف بهذا المخزون الطبيعي الهام

المراجع :

- 1 - Z PPAUP du projet (1992) – les editions du Service Technique de l'Urbanisme _France
- 2 ندوة الواقع العمراني والبيئي والتنموي وطموحات المستقبل في محافظة ريف دمشق 23-25 تشرين الأول 2001 – الدكتورة المهندسة رولا أبو خاطر
- 3 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – توصية بشأن المحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع وعلى الطابع المميز لها – أقرها المؤتمر العام أثناء دورته الثانية عشر المنعقدة بباريس في 11 ديسمبر / كانون الأول 1962
- 4 بشير زهدي – معلولا – المدينة الأثرية والسياحية النموذجية – منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف 1987
- 5 وزارة النفط والثروة المعدنية – المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المخاطر الجيوديناميكية في دير القديسة تقلا وبلدة معلولا – كانون الثاني 2003
- 6 الياس أنطون نصر الله – معلولا – حكاية الإنسان وقدسيتها الأرض واللسان – دراسة تاريخية تحليلية -2002
- 7 أحمد وصفي زكريا – الريف السوري
- 8 الوحدة الجامعية للدراسات الهندسية – مشروع تنظيم وتأهيل مدينة معلولا – قيد الإنجاز

